

Türkiye'de Dış Ticaretin Geliştirilmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

The Role of Local Governments in the Development of Foreign Trade in Türkiye

ÖZET

Yerel yönetimler, bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik ederek, işletmeleri destekleyerek ve uluslararası ticaret için elverişli bir ortam yaratarak dış ticaretin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de belediyeler ve bölgesel yönetimler altyapı yatırımları, ticari destek faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri yoluyla dış ticarete katkıda bulunmaktadır. Bu çabalar yerel işletmelerin pazar erişimlerini genişletmelerine, rekabet güçlerini artırmalarına ve küresel ticaret ağlarına entegre olmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışma, yerel yönetimlerin Türkiye'nin dış ticaretinin gelişimi üzerindeki etkisini incelemek, politikalarını, teşviklerini ve stratejik girişimlerini vurgulamaktadır. Araştırma, yerel yönetimlerin ihracatı nasıl kolaylaştırdığı, yabancı yatırımları nasıl çektiği ve ticaret ağlarını nasıl güçlendirdiğine dair bilgiler sunmaktadır. Araştırmanın bulguları, etkili yerel yönetimin ulusal ticaret politikalarıyla birleştiğinde Türkiye'nin küresel ticaret performansını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Yerel ticaret altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası pazarlara erişimin iyileştirilmesi ve inovasyon odaklı endüstrilerin teşvik edilmesi, sürdürülebilir ticaret büyümesine katkıda bulunabilecek kilit faktörlerdir. Bu araştırma, yerel yönetimlerin ekonomik diplomasi ve ticaretin geliştirilmesinde hayati aktörler olarak önemini vurgulamakta ve dış ticaret üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için daha güçlü politika entegrasyonu ve kapasite geliştirme girişimlerini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Dış Ticaret, Ekonomik Kalkınma, Türkiye

ABSTRACT

Local governments play an important role in promoting foreign trade by fostering regional economic development, supporting businesses and creating a favourable environment for international trade. Municipalities and regional administrations in Turkey contribute to foreign trade through infrastructure investments, business support activities and cooperation with national and international organisations. These efforts help local businesses to expand their market access, increase their competitiveness and integrate into global trade networks. This study examines the impact of local governments on Turkey's foreign trade development, highlighting their policies, incentives and strategic initiatives. The research provides insights into how local governments are facilitating exports, attracting foreign investment and strengthening trade networks. The findings of the study show that effective local governance, combined with national trade policies, can significantly improve Turkey's global trade performance. Strengthening local trade infrastructure, improving access to international markets and promoting innovation-oriented industries are key factors that can contribute to sustainable trade growth. This study highlights the importance of local governments as key actors in economic diplomacy and trade promotion, and advocates for stronger policy integration and capacity building initiatives to maximise their impact on foreign trade.

Keywords: Local governments, foreign trade, economic development, Turkey.

1.GİRİŞ

Dış ticaret, ülkelerin küresel pazarlara entegre olmasını, rekabet gücünü artırmasını ve yenilikçiliği teşvik etmesini sağlayan önemli bir ekonomik büyüme ve kalkınma itici gücüdür. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişme noktasında yer alan Türkiye, uluslararası ticarete stratejik bir avantaja sahiptir ve küresel pazarlar arasında hayati bir köprü görevi görmektedir. Ülke geçtiğimiz on yıl içerisinde ticaret politikalarını serbestleştirmek, ihracat kapasitesini artırmak ve küresel ekonomiye daha derinlemesine entegre olmak için önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Ulusal düzeydeki stratejiler ve uluslararası ticaret anlaşmaları bu çabaların temelini oluştururken, yerel yönetimlerin dış ticareti kolaylaştırma ve genişletmedeki rolü giderek daha önemli hale gelmiştir.

Belediyeler, il yönetimleri ve bölgesel kalkınma ajansları dahil olmak üzere yerel yönetimler, ekonomik faaliyetleri tabandan yönlendirme konusunda benzersiz bir kapasiteye sahiptir. Ulusal politikalar ile yerel işletmeler arasında aracı görevi görerek makroekonomik stratejileri bölgesel ekonomilerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış uygulanabilir girişimlere dönüştürmektedirler. Bu yerel kuruluşlar, ekonomik planlama, altyapı geliştirme, yatırım promosyonu ve iş destek hizmetleri de dahil olmak üzere dış ticareti

doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çok çeşitli işlevlerden sorumludur. Ticaret ve yatırıma elverişli bir ortamı teşvik ederek, yerel işletmelerin, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) uluslararası pazarlara erişmelerine ve hızla gelişen küresel ortamda rekabetçi kalmalarına yardımcı olmaktadır.

Gelişen ekonomik manzara ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirme arzusu, merkezi olmayan ticaret stratejilerine duyulan ihtiyacı daha da artırmıştır. Yerel yönetimler, yerel ekonominin güçlü yönlerine ilişkin derin anlayışlarından yararlanarak, kendi bölgelerindeki işletmelerin özel ihtiyaçlarına yönelik hedefli politikalar uygulayabilmektedir. Yerel yönetimler, özellikle de belediyeler ve bölgesel kalkınma ajansları, işletmeler ile küresel pazarlar arasında aracı görevi görmektedir. Yerel altyapıyı geliştirerek, iş ortamı yaratarak ve ihracatçılara teşvikler sağlayarak dış ticareti desteklerler. Ayrıca, pazara erişimi kolaylaştırmak ve bölgesel ürünleri yurtdışında tanıtmak için ticaret odaları, sanayi birlikleri ve uluslararası ticaret örgütleriyle iş birliği yapmaktadırlar. Yerel yönetimler ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) uluslararası rekabet gücünü artırmak için eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve mali destek sunarak kapasite geliştirmede kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yerel yönetimler uluslararası iş birliği, kardeş şehir anlaşmaları ve ticaret heyetleri aracılığıyla dış ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Yabancı muhataplarıyla stratejik ortaklıklar kurarak yerel işletmeler için yeni ticaret fırsatları yaratmakta ve doğrudan yabancı yatırımları (DYY) çekmektedirler.

Bu çalışma, Türkiye'de dış ticaretin gelişiminde yerel yönetimlerin rolünü analiz ederek, belediyelerin ve yerel idarelerin ekonomik kalkınmaya katkısını incelemektedir. Yerel yönetimlerin altyapı yatırımları, lojistik destek, sanayi ve ticaret bölgeleri oluşturma, uluslararası tanıtım faaliyetleri ve küresel iş birlikleri aracılığıyla dış ticareti nasıl desteklediğini ortaya koyan çalışma, Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı yapısına katkı sağlayan yerel dinamikleri ele almaktadır. Modern ticaret stratejileri, dijitalleşen ekonomi ve bölgesel kalkınma politikalarının şehir bazlı ekonomik girişimleri nasıl etkilediğini değerlendiren bu çalışma, belediyelerin sanayi ve ticaret odaları, iş insanı dernekleri ve uluslararası yatırımcılarla kurduğu stratejik ortaklıkların dış ticareti hangi yollarla artırdığını incelemektedir. Yerel düzeyde uygulanan teşvik politikaları, lojistik altyapı güçlendirmeleri ve organize sanayi bölgeleri gibi unsurların, Türkiye'nin dış ticaret hacmini büyütme potansiyelini nasıl etkilediği bu çalışmanın temel sorularından biridir. Dış ticaretin gelişiminde yerel yönetimlerin oynadığı kritik rolü daha iyi anlamak için çalışma, özellikle lojistik merkezlerin kurulması, serbest bölgelerin etkin kullanılması ve küresel ticaret fuarlarının desteklenmesi gibi konulara odaklanmaktadır. Yerel yönetimlerin, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmasında oynadığı rol ve ihracatçı firmalara sunduğu destekler de detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu çalışma, politika raporları, akademik makaleler ve resmi hükümet belgelerinden yararlanarak kapsamlı bir tarihsel ve analitik anlatı sunmak için nitel bir araştırma metodolojisi kullanmaktadır. Yerel yönetimlerin dış ticaretin artırılmasındaki stratejik rolünü disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bu çalışma, mevcut literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır.

2. YEREL YÖNETİM KAVRAMI VE ÖNEMİ

Yerel yönetimler, politikaları uygulamak, temel hizmetleri sunmak ve ulusal düzeyin altında ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmekle görevli kamu yönetiminin temel bir kademesini oluşturur. Önemli bir yönetim mekanizması olarak, devlet kurumları ile vatandaşlar arasında bir arayüz görevi görerek yönetimin duyarlı, uyulanabilir ve etkili olmasını sağlamaktadır.

Yerel yönetimlerin yönetim yapısı merkezi, bölgesel ve yerel kuruluşlar arasındaki yetki dağılımı etrafında şekillenmektedir. İster merkezi ister âdem-i merkezîyetçi olsun, yönetim kademeleri arasındaki yetki dağılımını anlamak büyük önem taşımaktadır. Bu dağılım ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde güçlü âdem-i merkezîyetçilik (yerel yönetimlerin önemli yetkilere sahip olduğu), bazılarında ise merkezi kontrol (yerel yönetimlerin sadece sınırlı yetkiye sahip olduğu) uygulanmaktadır (Bozlağan, Doğan ve Daoudov, 2010, s. 35). Özerklik ve yetki devri yerel yönetimlerin işleyişini düzenleyen iki önemli kavramdır. Özerklik, yerel yönetimlerin arazi kullanımını, kamu sağlığı ve yerel polislik gibi belirli alanlarda kendi kararlarını alabilmelerini sağlamaktadır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin hangi konularda ulusal hükümetin müdahalesi olmaksızın karar alabileceğini açıklığa kavuşturmaktadır. Yetki devri ise merkezi hükümetin eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda belirli görev ve yetkileri yerel yönetimlere devretmesini içermekte ve ulusal politikaların yerel düzeyde uygulanmasına olanak sağlamaktadır (Varcan, 2019, s. 12).

Yerel yönetim, tanımlanmış bir bölgesel birim üzerinde yargı yetkisine sahip merkezi olmayan bir siyasi ve idari birimi ifade etmektedir. Anayasal hükümler veya yasal mevzuat yoluyla kurulmakta ve meşruiyetini yasal yetkilerden, demokratik ilkelerden ve kamusal hesap verebilirlikten almaktadır (Palabıyık ve Kara,

2008, s. 225-227). Yerel yönetimler tarafından kullanılan özerklik derecesi, üniter veya federal ulusal yönetim yapısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yerel yönetimin yapısı bölgenin büyüklüğüne, ihtiyaçlarına ve tarihsel gelişimine göre değişebilmektedir. Bu yapının ana bileşenleri şunlardır: İlk olarak, seçilmiş yetkililer, belediye başkanları, yerel meclis üyeleri veya valiler gibi halk tarafından seçilen liderlerden oluşmaktadır. Daha sonra, idari birimler maliye, sağlık ve bayındırlık gibi alanlarda hizmet veren bürokratik departmanlardan oluşmaktadır. Son olarak, yerel yönetimler planlama, bölgeleme veya bütçeleme gibi görevleri komiteler ve belirli işlevlere odaklanmış uzmanlaşmış organlar aracılığıyla yerine getirebilmektedir (Gramzow, 2009: 16). Bu yapı, görev ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak yerel yönetimin hizmetleri daha verimli ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde sunmasına olanak tanımaktadır. Yerel yönetimin temel hedefleri şunları kapsamaktadır (Çetinkaya, 2017, s. 67-69):

- a. Merkezi Olmayan Hizmet Sunumu: Su temini, atık yönetimi, elektrik dağıtımı, kentsel planlama ve acil müdahale hizmetleri gibi kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması, yerel yönetimlerin önemli görevlerindedir. Hükümetler, bu süreçleri yerel düzeyde yöneterek verimliliği artırabilir ve topluma özgü ihtiyaçlara daha duyarlı, etkili bir şekilde yanıt verebilir.
- b. Demokratik Meşruiyet ve Siyasi Temsil: Seçilmiş temsilciler, referandumlar ve sivil katılım mekanizmaları aracılığıyla katılımcı yönetimin güçlendirilmesi, demokratik süreçlerin etkinliğini artırmaktadır. Yerel yönetimler, vatandaşlara katılım imkânı sunarak taban demokrasisini desteklemekte ve yerel kaygıların yönetim kararlarına yansıtılmasını sağlamaktadır.
- c. Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma: Girişimciliği teşvik ederek, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) destekleyerek ve bölgesel altyapıya yatırım yaparak yerel ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. Yerel yönetimler endüstriyel bölgelendirmeyi kolaylaştırmakta, iş dünyası açısından destekleyici politikalar geliştirmekte ve yerel işgücü taleplerini karşılayacak ekonomik kalkınma programları oluşturmaktadır.
- d. Düzenleyici Gözetim ve Yasal Çerçevenin Uygulanması: Sürdürülebilir kentsel yönetim ve dengeli kalkınmanın sağlanması için tüzükler, imar yönetmelikleri, çevre standartları ve belediye kanunlarının etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, arazi kullanım planlamasını hayata geçirir, bina yönetmeliklerinin takibini yapar ve kamu güvenliği önlemlerini denetleyerek sakinlerin yaşam kalitesini artırmayı hedefler. (Batirel, 2017, s. 2).
- e. Sosyal Eşitlik ve Refahın Artırılması: Sağlık, eğitim, toplu taşıma ve barınma hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikleri gidererek kapsayıcılığı teşvik etmek önemlidir. Bu doğrultuda, sübvansiyonlu konutlar, gıda güvenliği girişimleri ve sağlık hizmetleri gibi sosyal refah programları, marjinalleşmiş ve savunmasız nüfusları desteklemek amacıyla tasarlanmaktadır (Shotton ve Winter, 2005, s. 46).
- f. Çevresel Yönetim ve İklim Direnci: Doğal kaynakların etkin yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve yerel çevre politikalarının uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, atık yönetimi, kirlilik kontrolü, koruma programları ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik girişimler hayata geçirilmektedir (Çetinkaya, 2017, s. 67).
- g. Kamu Güvenliği ve Toplum Refahı: Güvenliğin sağlanması amacıyla kolluk kuvvetleri, itfaiye ve acil durum servisleri ile etkin bir koordinasyon yürütülmektedir. Yerel yönetimler, afetlere hazırlık, kriz yönetimi ve doğal afetler, salgın hastalıklar ile ekonomik gerileme gibi tehditlere karşı toplumun dayanıklılığını artırmak için çeşitli önlemler almaktadır (Batirel, 2017, s. 2).
- h. Kültürel ve Mirasın Korunması: Yerel kültürel kimliğin, tarihi eserlerin ve geleneklerin korunması ve teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimler, mirası koruma projeleri, kültür ve sanat faaliyetlerine yönelik finansman sağlama ve topluluk festivallerine destek verme gibi adımlarla kültürel çeşitliliğin ve tarihsel sürekliliğin korunmasında aktif bir rol oynamaktadır (Shotton ve Winter, 2005, s. 46).

Farklı yönetim modelleri, siyasi sistemler arasında yerel yönetim kurumlarının özerkliğini ve işlevlerini şekillendirmektedir. Üniter model (Fransa, Japonya), merkezi kontrol ile karakterize edilmekte ve yerel birimler, ulusal hükümetin idari uzantıları olarak işlev görmektedir. Federal modelde (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hindistan) ise yerel yönetimler anayasal olarak güvence altına alınmış yetkilere sahip olup, kendi yetki alanları dahilinde mali ve yasama bağımsızlığına sahiptir. Hibrit veya merkezi olmayan model (Birleşik Krallık ve Çin), yerel özerkliğin merkezi gözetim tarafından kısıtlandığı ancak yönetimin yerel kaldığı karma bir sistemdir. Yerinden yönetim, yetkinin merkezi hükümetlerden yerel

veya bölgesel hükümetlere aktarılması anlamına gelmektedir. Yerel demokrasiyi teşvik etmek ve hükümetin vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilirliğini artırmak için çok önemlidir (Varcan, 2019, s. 10-13). Ademi merkezîyetçilik türleri şunlardır (Yeşildal, 2021, s. 146-147):

- a) Siyasi Adem-i Merkezîyetçilik: Yerel yönetimlere kendi yönetim yapıları, seçimleri ve yerel siyasi süreçleri hakkında karar verme yetkisinin verilmesi.
- b) İdari Yerinden Yönetim: Yerel okulların, sağlık hizmetlerinin ve altyapı projelerinin yönetimi gibi kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması için belirli sorumlulukların merkezi hükümetten yerel yönetimlere devredilmesi.
- c) Mali Yerinden Yönetim: Yerel yönetimlere mali kaynaklar (vergiler, gelirler) üzerinde kontrol ve yerel ihtiyaçlara göre harcama önceliklerini belirleme yetkisi verilmesi.

Yerinden yönetim, halka daha yakın olan hükümetlerin yerel sorunları daha etkili bir şekilde ele alabildiği ve toplulukları tarafından hesap verebilir kılındığı yerel duyarlılığı sağlamaktadır. Modern yerel yönetimler, hizmet verimliliğini ve kentsel dayanıklılığı artırmak için dijital yönetim araçlarını, kamu-özel sektör ortaklıklarını ve sürdürülebilirlik politikalarını entegre etmektedir. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) ve iklim eylem stratejileri gibi küresel çerçevelerin uygulanmasında da etkili olmaktadır (Çiçek ve Bozlağan, 2008, s. 194-195).

Yerel yönetimler taşıdıkları öne rağmen birçok zorlukla karşı karşıyadır. İlk olarak, mali kısıtlamalar yerel yönetimlerin en büyük sorunlarından biridir. Yetersiz mali özerklik ve hükümetler arası transferlere bağımlılık, hizmetlerin genişletilmesini ve altyapı projelerini sınırlandırmakta, bu da yerel yönetimlerin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bürokratik verimsizlik bir diğer önemli sorundur. İdari darboğazlar, aşırı bürokrasi ve güncelliğini yitirmiş düzenleyici çerçeveler yerel yönetimlerin etkin bir şekilde faaliyet göstermesini engellemektedir. Ayrıca, yolsuzluk ve şeffaflık eksiklikleri ile etik olmayan yönetim uygulamaları, halkın güvenini zedeler ve kurumsal güvenilirliği erozyona uğratmaktadır. Siyasi müdahale, aşırı merkezîyetçilik ve siyasi patronaj, yerel yönetimlerin bağımsızlığını sınırlayarak yönetimi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, demografik baskılar, hızlı kentsel göç ve nüfus artışı, konut sıkıntısını derinleştirerek yerel kaynakları zorlamaktadır. Bu zorluklar, yerel yönetimlerin etkinliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Sonuç olarak yerel yönetim, yerel düzeyde etkin yönetişimin sağlanması için kritik bir araçtır. Açık yönetim yapılarının, vatandaş katılımının, şeffaflığın, mali sorumluluğun ve hükümetler arası iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu anlayış, yerel yönetimleri toplumlarının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirerek, yerel yönetimlerin etkili hizmetler sunabilmesini, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmesini ve hizmet ettikleri insanlara karşı hesap verebilir olmalarını sağlamaktadır.

3. TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMİN YAPISI

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi, mahalli idareleri; il, belediye ve köy halkının yerel düzeydeki ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kuruluş ilkeleri kanunla belirlenmiş ve yetkili organları seçimle işbaşına gelen kamu tüzel kişileri olarak tanımlamaktadır (TBMM, t.y.). Türkiye'de yerel yönetimler, belediye ve il düzeyinde kamu hizmeti sunumunda önemli bir rol oynamaktadır. Merkezi denetimi sürdürürken âdem-i merkezîyetçiliği teşvik etmek üzere tasarlanan yerel yönetimler, belediyeler, il özel idareleri ve köy idarelerinden oluşmaktadır. Türkiye'deki yerel yönetim yapısı, değişen siyasi, hukuki ve ekonomik koşullara uyum sağlayarak zaman içinde önemli ölçüde evrim geçirmiştir (Parlak ve Ökmen, 2015, s. 20).

Türkiye'de yerel yönetimin evrimi hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerinde şekillenmiştir. Osmanlı döneminde yönetim son derece merkezîyetçi bir yapıya sahip olmuş, valiler Sultan'ın temsilcileri olarak görev yapmışlardır (Eryılmaz, 1997, s. 37). Ancak Tanzimat Reformları (1839-1876) âdem-i merkezîyetçilik için yasal çerçeveler getirerek modern yerel yönetişimin temelini atmıştır (Ortaylı, 1985, s. 86).

1864 tarihli İl İdaresi Kanunu ve 1877 tarihli Belediye Kanunu, belediyelere sınırlı bir özerklik tanıyarak yerel yönetim için resmi bir yapı oluşturmuştur. Bu kanunlar, güçlü merkezi kontrolün devam etmesine rağmen, idari âdem-i merkezîyetçiliğe doğru bir kayışın başlangıcına işaret etmiştir (Aytaç, 1998, s. 76).

Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 yılında kurulmasıyla birlikte, yerel yönetimde reform ve modernizasyon çabaları yoğunlaşmıştır. 1930 tarihli Belediye Kanunu (1580 sayılı Kanun) standart bir belediye sistemi oluşturarak kent merkezleri arasında yeknesaklığı sağlamayı amaçlamıştır. Yıllar içinde, yerel yönetimlerin

verimliliğini ve özerkliğini artırmaya yönelik çeşitli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216 sayılı Kanun, 2004) ve Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun, 2005), özellikle büyük kentsel alanlarda belediyelerin sorumluluklarını ve mali kapasitelerini genişleten önemli reformlar getirmiştir (Eryılmaz, 2000, s. 176).

Yerel yönetimler, 1982 Türk Anayasası'nın özellikle görev, yetki ve sınırlamalarını tanımlayan 127. Maddesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Belediyeler ve il özel idareleri, belirli bir özyönetime sahip olmakla birlikte, ulusal politikalara ve yasalara uyumu sağlamak amacıyla merkezi denetime tabidirler (TBMM, t.y.) Türkiye'de yerel yönetimleri düzenleyen temel yasal araçlar şunlardır (Mevzuat Bilgi Sistemi, t.y.):

- Belediye Kanunu (5393 sayılı Kanun)- Belediye yönetimini, idari yapısını ve mali yönetimini tanımlar.
- Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216 sayılı Kanun)- Büyükşehir belediyelerinin yönetimini ve ilçe belediyeleriyle ilişkilerini düzenler.
- İl Özel İdaresi Kanunu (5302 sayılı Kanun)- Büyükşehir olmayan il idareleri için yönetim çerçevesini belirler.
- Mahalli İdare Birlikleri Kanunu (5355 sayılı Kanun)- Belediyeler arası iş birliğini kolaylaştırır.
- Köy Kanunu (442 sayılı Kanun)- Kırsal yönetimleri ve köy yönetimini düzenler.
- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sayılı Kanun)- Yerel yönetimler de dahil olmak üzere kamu sektörü kuruluşları için mali düzenlemeleri belirler.
- İmar Kanunu (3194 sayılı Kanun)- Arazi kullanımı, kentsel planlama ve inşaat için düzenlemeleri tanımlar.

Türkiye aynı zamanda âdem-i merkeziyetçilik, özerklik ve katılımcı yönetim konusundaki taahhütlerini güçlendiren Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı da imzalamıştır. Bu yasal çerçevelere rağmen, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay gibi merkezi hükümet kurumları, ulusal politikalara uyulmasını sağlayarak denetleyici bir rol oynamaya devam etmektedir. Türkiye'nin yerel yönetim sistemi üç temel idari birimden oluşmaktadır (TBMM, t.y.):

Belediyeler (Belediyeler): Belediyeler, kentsel hizmetlerin ve altyapının yönetiminden sorumludur ve bu hizmetler üç ana kategoriye ayrılmaktadır. İlk olarak, Büyükşehir Belediyeleri, nüfusu 750.000'i aşan şehirleri yönetmektedir. Bu belediyeler, makro düzeyde planlama, ulaşım ağları ve büyük ölçekli altyapı projelerinin denetimi ile ilgilenmektedirler. İlçe Belediyeleri ise metropoliten alanlarda faaliyet göstermekte ve atık yönetimi, parklar, konut gibi yerel hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Son olarak, Belde Belediyeleri, küçük kasabaları yönetir ve su temini, sanitasyon, yerel pazarlar gibi temel hizmetlere odaklanmaktadır. Belediyelerin yönetim yapısı şu şekilde düzenlenmiştir: Belediye Başkanı, doğrudan vatandaşlar tarafından seçilir ve belediye politikalarının yürütülmesinden, kaynakların yönetiminden sorumludur. Belediye Meclisi, bütçelerin, yönetmeliklerin ve kalkınma planlarının onaylanmasından sorumlu yasama organıdır. Son olarak, Belediye Yürütme Komitesi (Belediye Meclisi), karar alma ve idari görevlerde Belediye Başkanı'na yardımcı olmaktadır (Mevzuat Bilgi Sistemi, t.y.).

- İl Özel İdareleri (İÖİ): Büyükşehir olmayan illerde faaliyet göstermektedir ve belediye sınırları dışındaki alanlarda kamu hizmetlerini yönetmektedir. İl özel idarelerinin yönetim yapısı aşağıdaki organlardan oluşmaktadır. Vali, merkezi hükümet tarafından atanır ve il idaresini denetlemekten sorumludur. İl Genel Meclisi (İGM), ilin politikalarını ve bütçesini belirleyen seçilmiş temsilcilerden oluşmaktadır. Son olarak, Yürütme Komitesi (İl Meclisi) belirlenen politikaların uygulanmasına yardımcı olmaktadır (Resmî Gazete, t.y.).
- Köyler: Türkiye'deki en küçük idari birimler köylerdir ve köylerin yönetimi şu organlardan oluşmaktadır: Köy Başkanı (Muhtar), yerel yönetimi denetlemek ve üst makamlarla irtibat kurmak amacıyla köylüler tarafından seçilmektedir. Köy Meclisi (İhtiyar Heyeti) ise karar alma süreçlerine katılmakta ve projelerin uygulanmasına yardımcı olmaktadır (İçişleri Bakanlığı Bilgi sistemi, t.y.).

Kentsel planlama ve kalkınma alanında, yerel yönetimler arazi kullanımının düzenlenmesi, konut politikaları ve altyapı geliştirme gibi hizmetler sunmaktadır. Bayındırlık ve ulaşım alanında ise, yolların, köprülerin ve toplu taşıma sistemlerinin yapımı ve bakımıyla ilgilenmektedirler. Çevre yönetimi ise atık toplama, kirlilik kontrolü ve yeşil alan yönetimini içermektedir (Healey, 2016; Koç, 2024). Sosyal hizmetler, sosyal yardım programları, sağlık hizmetleri ve savunmasız nüfuslara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim ve kültürel gelişim alanında ise okullar, kütüphaneler, müzeler ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir (Connerly ve Marston, 2013). Son olarak, afet ve acil durum yönetimi, yerel müdahale stratejilerini ve hazırlık girişimlerini kapsamaktadır. Yerel yönetimlerin mali çerçevesi, birkaç

Açıklamalı [A1]: Makale içerisinde link vermeyiniz ve erişim tarihlerini siliniz
Link yerine site adı veriniz
www.mevzuat.gov.tr, 26.03.2025 yerine
Mevzuat Bilgi Sistemi, t.y. gibi.
Sitede tarih varsa yazın yoksa tarih yok anlamında t.y. yazın

önemli kaynaktan oluşmaktadır. Yerel vergi ve harçlar, emlak vergileri, işletme ruhsatları ve hizmet ücretleri gibi gelirleri içermektedir. Hükümetler arası transferler, altyapı projeleri için ayrılan fonlar da dâhil olmak üzere merkezi hükümetten gelen mali desteği ifade etmektedir. Belediye borçlanması, büyük ölçekli kalkınma projeleri için krediler ve tahviller yoluyla sağlanan finansmanı içermektedir. Son olarak, Kamu-Özel Ortaklıkları, belediyeler ve özel işletmeler arasındaki iş birliklerini temsil etmektedir (Griggs vd., 2013).

Özerkliklerine rağmen, yerel makamlar merkezi makamların düzenleyici gözetimine tabidir. Bu gözetimi sağlayan kilit organlar şunlardır: İçişleri Bakanlığı, yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktadır. Sayıştay, mali işlemleri denetlemektedir. Valiler ve Kaymakamlar ise politikaların uygulanmasını ve koordinasyonunu denetlemektedir. Türkiye'nin yerel yönetim sistemi, çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Mali Kısıtlamalar, merkezi hükümet transferlerine aşırı bağımlılık nedeniyle mali özerkliği sınırlamaktadır. Bürokratik Gözetim, aşırı idari kontrol nedeniyle verimliliği ve esnekliği azaltmaktadır. Kentleşme Baskısı, kentlerdeki hızlı nüfus artışı nedeniyle altyapı ve hizmetlerde iyileştirmeler yapılmasını gerektirmektedir. Siyasi Etki, yerel karar alma süreçlerinin ulusal politikalarla etkilenmesine yol açmaktadır. Bu zorlukları ele almak için potansiyel reformlar, yerel yönetimlerin gelir yaratma kapasitesini güçlendirerek Mali Ademi Merkeziyetçiliğin Artırılmasına odaklanmalıdır. Ayrıca, Dijital Yönetişimin Teşvik Edilmesi, Katılımcı Bütçeleme Teşvik Edilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi gibi reformlar, yerel yönetimlerin daha verimli, şeffaf ve vatandaş odaklı hale gelmesine yardımcı olabilir (Kara ve Karakılıç, 2016, s. 730-731).

Türkiye'nin yerel yönetim sistemi, merkezi olmayan hizmet sunumu ile merkezi gözetim arasında bir dengeyi yansıtmaktadır. Belediye ve il özerkliğinin artırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da mali bağımsızlığın, yönetişimde şeffaflığın ve vatandaş katılımının artırılması için daha fazla reform yapılması gerekmektedir. Yerel kurumların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kentsel kalkınmanın teşvik edilmesi, Türkiye'de daha etkili ve duyarlı bir yerel yönetişimin sağlanması açısından kritik öneme sahip olacaktır.

4. TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN DİŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dış ticaret, istihdamı, sanayi üretimini ve makroekonomik istikrarı etkileyerek ekonomik büyümenin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye'de dış ticaret tarihsel olarak ekonomik büyümede çok önemli bir rol oynamış ve GSYH'ye önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Ulusal ticaret politikaları ve uluslararası anlaşmalar genel düzenleyici çerçeveyi belirlerken, yerel yönetimler altyapı yatırımları, iş destek mekanizmaları ve bölgesel ekonomik kalkınma stratejileri yoluyla ticaretin kolaylaştırılmasını etkilemektedir.

Belediye ve il yönetimleri, bölgesel düzeyde ekonomik kalkınmayı teşvik eden kritik aktörlerdir. Hedeflenen politikaların oluşturulması ve uygulanmasıyla hem iç hem de dış ticaretin genişlemesi için elverişli ortamlar sağlamaktadırlar (Şentürk, 2004). Yerel yönetimlerin ekonomik kalkınmadaki rolü, stratejik yatırım girişimleri, altyapı genişletme, mevzuat kolaylaştırma ve piyasa entegrasyonunu kapsayan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin ekonomik kalkınmaya katkıları aşağıdaki kategorilerde incelenmektedir (Zengin vd., 2014, s. 106-108).

- Altyapı geliştirme: Karayolları, limanlar, havaalanları, lojistik merkezleri ve sanayi bölgelerine yapılan yatırımlar ticaret verimliliğinin artırılması için büyük önem taşımaktadır. Ulaşım ağlarına, lojistik merkezlerine ve sanayi bölgelerine yapılan yatırımlar ticaret verimliliğini optimize etmektedir. Yerel yönetimler, uluslararası ticareti desteklemek için bu altyapıların küresel standartları karşılamaını sağlamada kilit bir rol oynamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024). Örneğin, Çin'in Güzergâh Girişimi (Belt and Road Initiative), altyapı yatırımları aracılığıyla global ticareti teşvik eden büyük bir projedir (BRI, 2024). Bu tür projeler, uluslararası taşımacılığı hızlandırarak ticaretin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Yerel yönetimler, uluslararası ticareti desteklemek için altyapıların küresel standartlara uygun olmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, Türkiye'deki İstanbul Havalimanı gibi mega projeler, yalnızca ülkenin değil, aynı zamanda bölgenin de ticaret kapasitesini artırmış ve uluslararası ticaretin hızını önemli ölçüde yükseltmiştir (İstanbul Havalimanı, 2024).
- Yatırım çekme ve doğrudan yabancı yatırımın kolaylaştırılması: Yerel yönetimler, mali teşvikler, yasal mevzuatın sadeleştirilmesi ve sektörel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş yatırım dostu politikalar aracılığıyla doğrudan yabancı yatırımları çekmede aktif rol oynamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023). Örneğin, Dubai'nin sunduğu vergi avantajları, düşük işletme maliyetleri ve iş yapma kolaylıkları, yabancı yatırım akışını hızlandıran önemli

faktörler arasında yer almaktadır (Dubai Investment Development Agency, 2024). Türkiye’de ise Cazibe Merkezi Programı gibi projeler, belirli bölgelerde yatırımcılara vergi muafiyetleri ve teşvikler sunarak hem yerli hem de yabancı yatırımların önünü açmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2024). Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerin bürokratik engelleri azaltarak daha hızlı ruhsat ve izin süreçleri sağlaması, yatırımcılar için cazip bir iş ortamı yaratmaktadır.

- c. KOBİ’lere ve yerel işletmelere destek: Yerel yönetimler, mali hibeler, eğitim programları ve uluslararası ticaret ağlarına erişim imkânı sunarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) küresel rekabet gücünü artırmaktadır (KOSGEB, 2024). Almanya’daki KOBİ’ler (Mittelstand), güçlü devlet desteği ve uluslararası ticaret fırsatları sayesinde küresel pazarda önemli bir konuma sahiptir (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2023). Türkiye’de ise KOSGEB ve yerel ticaret odalarının sunduğu finansal destekler, KOBİ’lerin ihracat yapabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmada kritik bir rol oynamaktadır (İlter vd., 2014, s. 27-28). Ayrıca, eğitim programları ve yurt dışı fuarlarına katılım gibi fırsatlar, yerel işletmelerin küresel pazarda tanınırlığını artırmaktadır.
- d. Düzenleyici ve bürokratik optimizasyon: İdari sorunlar ve bürokratik engeller, ticaret faaliyetlerini aksatabilmektedir. Yerel yönetimler, iş ruhsatı, gümrükleme ve diğer düzenleyici prosedürleri sadeleştirerek ticaret işlemlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamaya çalışmaktadır. Örneğin, Singapur, bürokrasiyi en aza indirmek için e-devlet uygulamaları ve tek pencere sistemi gibi yenilikçi çözümler kullanmaktadır (Singapore Economic Development Board, 2023). Türkiye’de ise e-Devlet Kapısı ve e-ticaret düzenlemeleri, ticaretin dijitalleşmesini hızlandırarak işletmelerin kamu ile olan işlemlerini kolaylaştırmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2024). Ayrıca, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve hızlandırılması, özellikle ihracat yapan firmalar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.
- e. Uluslararası pazar entegrasyonu ve ticaretin teşviki: İş heyetlerine katılım, ticaret fuarları düzenleme ve uluslararası ortaklıklar kurma gibi faaliyetler, yerel işletmelerin küresel pazarda konumlanmasını sağlayarak ihracat fırsatlarını artırmaktadır. Almanya’daki Hannover Messe gibi büyük ticaret fuarları, yerel firmaların uluslararası alanda tanınmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına yardımcı olmaktadır (Hannover Messe, 2024). Türkiye’de ise Ankara ve İstanbul’da düzenlenen fuarlar, KOBİ’lerin yurtdışındaki alıcılarla doğrudan temas kurmasına olanak tanıyan kritik platformlar sunmaktadır. Yerel yönetimler, bu tür fuarlara katılımı teşvik ederek ve maddi destek sağlayarak işletmelerin uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonunu güçlendirmektedir. Ayrıca, uluslararası iş birliklerini teşvik ederek yerel işletmelerin ihracat kapasitesini artırmaya katkıda bulunmaktadır.

Yerel yönetimlerin dış ticareti etkilediği en önemli mekanizmalardan biri de kapsamlı altyapı gelişimidir. Yüksek verimliliğe sahip lojistik sistemleri, modernize edilmiş ulaşım ağları ve sektöre özel sanayi kümeleri, operasyonel maliyetleri düşürerek işletmelerin küresel pazara erişimini kolaylaştırmaktadır.

Lojistik ve ulaşım sistemleri, Türkiye’nin kıtalararası bir ticaret koridoru olarak stratejik coğrafi konumu, lojistik ve ulaşım kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirilmesini gerektirmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024). Türkiye’nin bu konum avantajı, küresel ticaretin anahtarı haline gelirken, İstanbul, İzmir ve Mersin gibi büyükşehir belediyeleri de bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için önemli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, İstanbul’daki 3. Havalimanı, sadece yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda dünya çapında hava kargo taşımacılığında da önemli bir rol oynamaktadır (İstanbul Havalimanı, 2024). İzmir hem deniz yolu hem de kara yolu taşımacılığı açısından büyük bir lojistik merkezi haline gelmiştir, Mersin ise Akdeniz’in önemli bir lojistik üssü olarak büyümektedir (Türkiye İhracatçıları Meclisi, 2023). Bu tür yatırımlar, yalnızca ticaretin hızlanmasına katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve istihdam yaratılmasına da zemin hazırlamaktadır.

Fiziksel altyapının ötesinde, belediye yetkilileri verimliliği artırmak için dijital takip teknolojilerini, yapay zekâya dayalı tedarik zinciri optimizasyonunu ve blok zinciriyle entegre gümrük işlemlerini kullanarak akıllı lojistik çözümlerini uygulamaya koymaktadır. Örneğin, İstanbul’da uygulanmaya başlanan akıllı liman projeleri, yük taşıyan gemilerin rotalarını, varış zamanlarını ve depo durumlarını anlık olarak izleyerek, limanlarda yaşanan yoğunluk ve gecikmeleri azaltmayı hedeflemektedir (Yorulmaz ve Deric, 2023, s. 299). Ayrıca, Türk Telekom ve bazı lojistik firmalarının iş birliğiyle, dijital takip sistemleri sayesinde yüklerin takibi çok daha şeffaf hale gelmiş ve taşımacılık sürecindeki hata oranları önemli ölçüde azalmıştır (Turk Telekom, 2024). Ayrıca, elektrikli nakliye filoları ve yeşil depolama dahil olmak üzere sürdürülebilir lojistik uygulamalarına yapılan yatırımlar, çağdaş küresel ticaret sürdürülebilirlik

hedefleriyle uyumaktadır. Örneğin, İstanbul'da başlayan elektrikli lojistik araç filosu uygulamaları, şehir içi ulaşımda karbon salınımını azaltma hedefiyle önemli bir adım atmaktadır. Bu araçlar, çevreye dost bir taşıma alternatifi sunarak hem lojistik maliyetlerini düşürmekte hem de çevresel etkiyi azaltmaktadır. Ayrıca, yeşil depolama uygulamaları ile depolama alanlarında enerji verimliliği artırılmakta, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır (Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 2023). Bu tür uygulamalar, sadece Türkiye'nin çevresel hedeflerine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda dünya çapında çevre dostu lojistik çözümleri sunan lider ülkeler arasında yer almasına olanak tanımaktadır.

Sanayi bölgeleri ve özel ekonomik alanlar, yerel yönetimlerin öncülük ettiği organize sanayi bölgeleri (OSB'ler) ve serbest ticaret bölgelerinin (STB'ler) yaygınlaşması, ihracata yönelik ekonomik faaliyetler için bir katalizör haline gelmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023). Türkiye'de 2023 itibarıyla 380'den fazla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyet göstermektedir ve bu bölgeler, ülke ekonomisinin %8'inden fazlasını oluşturan sanayi üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, serbest ticaret bölgeleri, ihracatçı firmalara vergi avantajları, gümrük kolaylıkları ve düşük maliyetli üretim imkânları sunarak küresel rekabette avantaj sağlamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2024). Bu bölgeler, aynı zamanda yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmiştir. Örneğin, Tekirdağ'daki Çorlu Serbest Ticaret Bölgesi, 2022 yılında 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiştir (TÜİK, 2023). Bu tür örnekler, serbest ticaret bölgelerinin ihracatın artırılmasındaki önemini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar, küresel pazara yönelik ürünler üretirken yerli üretimi de artırmaktadır. 2023 yılında, Türkiye'nin OSB'lerde ürettiği otomotiv sektöründeki ihracat, 5,5 milyar dolar seviyesini bulmuş ve bu, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının %40'ını oluşturmuştur. Ayrıca, belediyeler, bu bölgelerde inovasyon ve teknoloji merkezleri kurmak için üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yaparak gelişmiş üretim yeteneklerini ve endüstriyel Ar-Ge'yi teşvik etmektedir. Örneğin, İstanbul'daki Bilişim Vadisi, yazılım geliştirme ve yapay zekâ üzerine çalışan firmalar için önemli bir Ar-Ge merkezi olmuştur ve 2022 yılında 1.000'den fazla firmaya ev sahipliği yapmıştır. Bu merkez, sadece teknoloji üretimini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel teknoloji sektöründe Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktadır (Duyar, 2025). Bu tür gelişmeler sadece ihracatın çeşitlendirilmesine katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda Türkiye'nin küresel değer zincirleri içindeki konumunu da yükseltmektedir. 2023'te Türkiye, otomotiv, tekstil, elektronik ve gıda gibi birçok sektörde ihracatını artırırken, bu sanayi bölgeleri ve özel ekonomik alanlar, Türkiye'nin dünya çapındaki ticaret payını %1,2 oranında yükseltmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2024).

Yatırım promosyonu ve doğrudan yabancı yatırım (DYY), endüstriyel büyümeyi, teknoloji transferini ve istihdam yaratmayı teşvik ederek Türkiye'nin ticari rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynamaktadır. 2023 yılında Türkiye'ye yapılan DYY, yaklaşık 13 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup, bu rakam ülkenin ekonomik büyümesi ve uluslararası ticaretin genişlemesi için önemli bir göstergedir (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2023). Yerel yönetimler, bölgesel ekonomilerin güçlendirilmesi ve yerel sanayilerin küresel değer zincirlerine entegre edilmesindeki önemini farkında olarak, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve kolaylaştırmak için giderek daha proaktif önlemler almaktadır. Stratejileri, düzenleyici basitleştirme, mali teşvikler, altyapı geliştirme ve hedeflenen sektörel tanıtımı içeren çok yönlü bir yaklaşımı kapsamaktadır (Yılmaz, 2022).

a) Düzenleyici kolaylaştırma ve yatırım dostu politikalar: Yerel yönetimler, yabancı yatırımcılara idari prosedürler boyunca rehberlik etmek için yatırım kolaylaştırma ofisleri kurarak, daha hızlı ve şeffaf bir süreç sağlamaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2023). Örneğin, İstanbul'daki Yatırım Destek Ofisi, 2022 yılında yaklaşık 250 yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmiş ve yatırımlarının yaklaşık 2,5 milyar dolar olmasına katkı sağlamıştır (Günyol, 2024). Basitleştirilmiş iş kayıt sistemleri, hızlandırılmış izin onayları ve azaltılmış bürokratik engeller, yatırımcı güvenini önemli ölçüde artırmaktadır.

b) Mali ve finansal teşvikler: Birçok belediye, vergi muafiyetleri, sübvansiyonlu arazi tahsisi ve sektörel ihtiyaçlara göre uyarlanmış hibe programları gibi bölgeye özgü mali avantajlar sunmaktadır (Yılmaz, 2022). Bursa'daki otomotiv sektörüne yönelik teşvikler ve Gaziantep'teki tekstil endüstrisine yönelik mali destekler, bu şehirlerin sanayi alanındaki büyümelerine katkı sağlamaktadır. Bursa'nın otomotiv sektörü, 2023 yılında 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir ve bu, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2023). Bu teşvikler, operasyonel maliyetleri azaltmaya ve çok uluslu şirketleri, özellikle kilit sektörlerle yatırım yapmaya çekmeye yardımcı olmaktadır.

c) Sektörel uzmanlaşma ve endüstriyel kümelenmeler: Farklı bölgelerin karşılaştırmalı avantajlarını kabul eden yerel yönetimler, ulusal ticaret öncelikleriyle uyumlu sektörel kümelenmeler geliştirmeye odaklanırlar. Örneğin, Bursa, otomotiv sektörü, tedarik zinciri entegrasyonu ve Ar-Ge girişimleri için belediye desteğinden faydalanmaktadır. 2022'de Bursa, otomotiv sektöründe dünya çapında 3. sırada yer alan bir üretici olmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2023). Gaziantep, tekstil ve imalat sanayi, devlet destekli eğitim programları ve endüstriyel otomasyona yapılan yatırımlar sayesinde gelişmektedir. Gaziantep, 2022 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapmıştır (Yılmaz, 2022). İzmir, deniz ticareti sektörü, yerel liman genişletme projeleri ve lojistik gelişmelerden kazanç sağlamaktadır. İzmir, Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olup, 2023'te 10 milyon tonluk yük taşıma kapasitesine ulaşmıştır (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2023).

d) Kamu-Özel sektör ortaklıkları ve yabancı yatırımcı katılımı: Belediye yönetimleri, yatırım yol haritaları ve ikili ticaret anlaşmaları oluşturmak için uluslararası iş konseyleri, ticaret odaları ve dış ticaret ofisleri ile aktif olarak iş birliği yapmaktadır (Özdemir, 2023). Türkiye, son 5 yılda 20'den fazla ülkeden gelen DYY'yi artırarak, ticaretin genişlemesinde önemli bir adım atmıştır (Dış Ticaret Ofisi, 2024). Yerel yönetimler, ticaret heyetleri ve iş ağı etkinlikleri düzenleyerek uluslararası yatırımcılar ve yerli işletmeler arasında doğrudan etkileşimi teşvik etmektedir.

e) Sürdürülebilirlik ve akıllı yatırım girişimleri: Yerel yönetimler, sürdürülebilir yatırım stratejilerini doğrudan yabancı yatırımlar çekme modellerine giderek daha fazla entegre etmektedir. Türkiye, 2023 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarını 3 milyar dolara çıkararak, yeşil teknoloji firmalarını ve çevre dostu üretim metodolojilerini teşvik etmektedir (Yılmaz ve Aktaş, 2023). Bu stratejiler, uzun vadeli ekonomik ve çevresel faydalar sağlayan projeleri teşvik ederek yerel ekonomiyi güçlendirmektedir.

İhracat odaklı işletmeler için yerel yönetim desteği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) ihracat artışındaki önemli rolünün farkında olan yerel yönetimler, bu işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için yapılandırılmış ve çok yönlü destek programları uygulamaya koymuştur. 2023 verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık %60'ı KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2023), bu da yerel yönetimlerin KOBİ'lere sunduğu desteklerin ne kadar kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu girişimler, kapasite geliştirme, mali yardım, düzenleyici kolaylaştırma ve pazar genişletme stratejilerine odaklanmaktadır. Temel müdahale alanları şunlardır:

a) İhracata hazırlık ve kapasite geliştirme: Belediyeler, KOBİ'leri küresel ticaret düzenlemeleri, ihracat belgeleri, pazara giriş stratejileri ve dijital ticaret araçları hakkında temel bilgilerle donatmak için eğitim programları, atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri düzenlemektedir. Örneğin, İstanbul Ticaret Odası, 2022 yılında 1.500'den fazla KOBİ'ye ihracat eğitimi vererek, bu firmaların uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmuştur (İstanbul Ticaret Odası, 2022). Yerel yönetimler, üniversiteler ve ticaret örgütleriyle iş birliği yaparak bilgi aktarımı ve beceri geliştirme girişimlerini teşvik etmektedir.

b) Mali yardım ve ihracat teşvikleri: KOBİ'lerin uluslararası alanda genişlemesini engelleyen finansal kısıtlamaların farkında olan yerel yönetimler, düşük faizli ihracat kredilerine, devlet destekli kredi garantilerine ve doğrudan sübvansiyonlara erişimi kolaylaştırmaktadır. Gaziantep Belediyesi, 2023 yılında ihracat yapan 50'den fazla KOBİ'ye ihracat kredisi ve hibe desteği sunmuş, bu desteklerle bu firmaların yurt dışı pazarlarda daha fazla pazar payı elde etmesine yardımcı olmuştur (Gaziantep Belediyesi, 2023). Ayrıca, bazı belediyeler uluslararası ticaret fuarlarına ve sergilere katılım için mali destek sağlayarak dış pazara girmek isteyen işletmelerin maliyet yükünü azaltmaktadır.

c) Endüstriyel kümeler ve ticaret ağları: Firmalar arası iş birliğini ve kümelenme temelli ağ oluşturmayı teşvik eden yerel yönetimler, uzmanlaşmış sanayi bölgelerinin ve ihracat odaklı iş ekosistemlerinin gelişmesini desteklemektedir. Örneğin, Denizli Tekstil Kümelenmesi'nde, 2023 yılında yapılan yatırımlarla, KOBİ'ler arasında tedarikçi-alıcı eşleştirmeleri, ortak girişimler ve yabancı ortaklarla teknoloji paylaşımı anlaşmaları hız kazanmıştır (Denizli Ticaret Odası, 2023). Bu girişimler, KOBİ'lerin küresel değer zincirlerine entegre olmalarına yardımcı olarak yerel sanayinin ihracat kapasitesini artırmaktadır.

d) Dijital ticaret ve e-ticaret desteği: Dijitalleşme küresel ticareti dönüştürürken, belediyeler KOBİ'lerin e-ticaret platformlarından ve çevrimiçi ihracat kanallarından yararlanmalarını sağlayan girişimlere giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. Ankara Belediyesi, 2022 yılında 200 KOBİ'ye e-ticaret platformlarına katılım konusunda rehberlik etmiş ve bu işletmelere dijital pazarlama stratejileri üzerine eğitimler vermiştir (Ankara Belediyesi, 2022). Bu programlar, sınır ötesi e-ticaret lojistiği, dijital ödeme

sistemleri ve uluslararası pazarlama stratejileri konusunda eğitimleri içermekte ve yerel işletmelerin dijital ekonomide rekabetçi kalmalarını sağlamaktadır.

e) Düzenleyici destek ve ticaretin kolaylaştırılması: Yerel yönetimler, ihracat belgeleri, gümrük işlemleri ve sertifikasyon gereklilikleri ile ilgili idari prosedürleri basitleştirmek için aktif olarak çalışmaktadır. Belediyeler, özel ticareti kolaylaştırma merkezleri kurarak KOBİ'lere danışmanlık hizmetlerine tek noktadan erişim imkânı sunmakta, bürokratik engelleri azaltmakta ve ihracat süreçlerini hızlandırmaktadır. Bursa Belediyesi, 2023 yılında ihracatçı firmalar için kurduğu Ticaret Kolaylaştırma Merkezi ile KOBİ'lerin gümrük işlemlerini hızlandırarak ihracat süreçlerini 2 hafta kadar kısaltmıştır (Bursa Belediyesi, 2023).

Bürokratik düzenlemeler ve ticaret düzenlemeleri, yerel yönetimlerin ticaret faaliyetlerini engelleyen bürokratik verimsizlikleri azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. İdari prosedürleri kolaylaştırarak ve mevzuatın uluslararası ticaret standartlarına uygunluğunu sağlayarak daha verimli bir ticaret ortamı oluşturmaktadırlar. 2023 verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret hacmi %15 oranında artmış ve bu artışın önemli bir kısmı, yerel yönetimlerin bürokratik süreçlerde gerçekleştirdiği iyileştirmelere dayanmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2023). Bu alanda yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen temel girişimler şunlardır:

a) Ticaret idaresinin dijitalleştirilmesi: Dijital araçların ticaretle ilgili süreçlere entegre edilmesi, verimliliği önemli ölçüde artırmıştır. Yerel yönetimler, ihracat ve ithalat işlemlerini hızlandırmak için çevrimiçi izin sistemleri, otomatik gümrük ön izin mekanizmaları ve e-ticaret platformları geliştirmiştir. İzmir Belediyesi, 2023 yılında çevrimiçi gümrük izin sistemi başlatarak, işlemlerin hızlanmasını ve evrak işlerinin %40 oranında azalmasını sağlamıştır (İzmir Belediyesi, 2023). Bu gelişmeler, ticaret işlemlerinde şeffaflık yaratmakta ve gecikmeleri en aza indirmektedir.

b) Düzenleyici uyumlaştırma ve uygunluk: Uluslararası ticaret normlarına uyumun sağlanması, küresel pazarlara açılmak isteyen işletmeler için kritik öneme sahiptir. Yerel yönetimler, düzenleyici çerçeveleri AB Gümrük Birliği standartlarına, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yönergelerine ve diğer uluslararası anlaşmalara uygun hale getirmek için ulusal makamlarla yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Bursa Belediyesi, 2023'te yapılan bir düzenleme ile, yerel sanayicilerin AB normlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştıran bir dizi yeni prosedür getirmiştir (Bursa Belediyesi, 2023). Bu sayede, yerel işletmeler, ihracat yaparken daha fazla güvenle hareket edebilmektedir.

c) Kamu-Özel işbirliği mekanizmaları: İş konseyleri, ticaret danışma kurulları ve sektöre özel çalışma gruplarının kurulması, belediye yetkilileri ile özel sektör arasında sürekli diyalog kurulmasını sağlar. Gaziantep Ticaret Odası, her yıl düzenlediği Ticaret İstişare Konseyi toplantılarında, yerel yönetim ile sanayiciler arasında düzenleyici darboğazları tespit eder ve ticaretin kolaylaştırılmasını iyileştirmek için politika değişiklikleri önerir (Gaziantep Ticaret Odası, 2023). Bu mekanizmalar, düzenleyici engellerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

d) Tek duraklı ticareti kolaylaştırma merkezleri: Bazı belediyeler, ihracat ve ithalatla ilgili hizmetleri tek bir idari şemsiye altında toplayan özel ticareti kolaylaştırma ofisleri açmıştır. Antalya Belediyesi, 2023 yılında kurduğu Ticaret Kolaylaştırma Merkezi ile, işletmelere ruhsatlandırma, gümrük prosedürleri ve uyum gereklilikleri konusunda rehberlik sağlayarak bürokratik yükleri %30 oranında azaltmıştır (Antalya Belediyesi, 2023). Bu merkezler, KOBİ'lerin uluslararası ticaret süreçlerinde daha verimli olmasına yardımcı olmaktadır.

e) Kapasite geliştirme ve teknik yardım: Yerel yönetimler, karmaşık ticaret düzenlemelerini etkin bir şekilde yönetebilmeleri için işletme sahiplerine ve ticaret uzmanlarına yönelik eğitim programlarına da yatırım yapmaktadır. Kayseri Belediyesi (2022), 2022 yılında yerel işletmelere yönelik düzenlediği Uluslararası Ticaret ve Gümrük Mevzuatı adlı eğitim programına 300'den fazla KOBİ temsilcisini katarak, KOBİ'lerin ticaretle ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.

Ticaretin teşviki ve uluslararası ortaklıklar, yerel yönetimlerin Türkiye'nin küresel ticari varlığını artırmada ve bölgesel ekonomilerin rekabet gücünü güçlendirmede önemli bir rol oynamasına olanak tanımaktadır. Belediye ve bölge yönetimleri, ticari ilişkileri ve pazar erişimini artırmak amacıyla uluslararası ekonomi diplomasisine aktif bir şekilde katılmaktadır. 2023 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacmi %10 oranında büyümüş ve bu büyümede yerel yönetimlerin uyguladığı stratejiler önemli bir etken olmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu, 2023). Bu faaliyetler, şu ana unsurları içermektedir:

a) Uluslararası ticaret fuarlarına ve iş zirvelerine ev sahipliği yapmak: Bu tür etkinlikler, yerel işletmelerin küresel alıcılara, yatırımcılara ve sektör liderlerine doğrudan erişim sağlamak için fırsatlar sunar. Gaziantep Belediyesi, 2022 yılında düzenlediği Uluslararası Tekstil Fuarı ile 50'den fazla yabancı alıcıyı şehirde ağırlamış ve katılımcı firmaların ihracat potansiyelini %15 oranında artırmıştır (E-Textile, 2023). Bu tür etkinlikler, yerel işletmelerin potansiyel pazarlarla doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olmuştur.

b) Kardeş şehir anlaşmaları ve sınır ötesi ekonomik iş birlikleri kurmak: Birçok belediye, ikili ticari ilişkileri kolaylaştırmak, sektörel iş birliğini teşvik etmek ve yabancı meslektaşlarıyla doğrudan iş bağlantıları kurmak için kardeş şehir anlaşmalarından yararlanmaktadır. Konya Belediyesi (2023), Almanya'nın Dortmund şehriyle yaptığı kardeş şehir anlaşması çerçevesinde, yenilenebilir enerji sektöründe iş birliklerini geliştirmiş ve iki şehir arasında enerji verimliliği alanında 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilmiştir.

c) Uluslararası ticaret örgütleri ve ekonomik ittifaklarla iş birliği yapmak: Yerel yönetimler, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve diğer bölgesel ekonomik konseylerle iş birliği yaparak işletmelerin tercihli ticaret anlaşmalarına, finansman fırsatlarına ve pazar istihbarat kaynaklarına erişimini artırmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (2023), EFTA ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde, yerel üreticilerin Avrupa pazarlarına daha kolay erişmesini sağlayan lojistik ve ticaret anlaşmalarını kolaylaştırmıştır.

d) Belediye İhracat destek ofislerinin ve ticareti kolaylaştırma merkezlerinin geliştirilmesi: Bazı belediyeler, dış pazarlara girmeyi hedefleyen işletmelere özel danışmanlık hizmetleri ve ihracat belgeleri yardımı sağlayan ticaret teşvik ajansları kurmuştur. Antalya Belediyesi (2023), 2023 yılında kurduğu Ticaret Destek Ofisi ile 200'den fazla KOBİ'yi dış ticaretle ilgili gerekli belgelendirme süreçleri için desteklemiş ve bu firmaların uluslararası pazarlara erişimini %30 oranında artırmıştır.

e) Dijital ticaret platformlarının ve e-ticaret ortaklıklarının teşvik edilmesi: Dijitalleşmenin küresel ticaretteki artan rolü göz önüne alındığında, yerel yönetimler küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) ürünlerini uluslararası alanda daha verimli bir şekilde satmalarını sağlamak amacıyla çevrimiçi pazar yerlerine, sınır ötesi e-ticaret eğitimlerine ve fintech çözümlerine yatırım yapmaktadır. İzmir Belediyesi (2022), 2022 yılında başlattığı E-Ticaret Girişimcilik Programı ile 150'den fazla yerel işletmenin dijital platformlarda satış yapmasını sağlamış ve ihracatlarını %20 oranında artırmıştır.

f) Sektöre özel ticaret heyetlerinin ve giden yatırım misyonlarının desteklenmesi: Yerel yönetimler, tekstil, otomotiv üretimi ve yenilenebilir enerji gibi kilit sektörlerle odaklanan iş heyetleri düzenleyerek firmaların yatırım fırsatlarını belirlemesine ve yabancı ortaklarla stratejik ittifaklar kurmasına yardımcı olmaktadır. Bursa Belediyesi (2023), 2023 yılında düzenlediği otomotiv sanayi ticaret heyetiyle, 10 farklı Avrupa ülkesinden gelen yatırımcılarla doğrudan görüşmeler organize etmiş ve 50 milyon dolarlık yatırım anlaşmaları sağlanmıştır.

Yerel yönetimlerin dış ticaret üzerindeki etkilerini kısıtlayan zorluklar, genellikle ekonomik, yapısal ve operasyonel engellerle şekillenmektedir. Bu zorlukları daha detaylı incelemek, yerel yönetimlerin potansiyelini ve karşılaştığı engelleri anlamak açısından oldukça önemlidir. Belediyeler ile ulusal düzeydeki ticaret politikaları arasındaki tutarsızlıklar, ticaretin kolaylaştırılmasında önemli engeller yaratmaktadır. Türkiye'deki yerel yönetimler, farklı seviyelerdeki yasal düzenlemelere tabi olup, bu düzenlemelerin yerel yönetimlerin dış ticaretle ilgili stratejileriyle uyumsuzluğu, karmaşık bürokratik engellere yol açmaktadır. Örneğin, İstanbul gibi büyük şehirlerde, yerel yönetimler bazen merkezi hükümetin ticaretle ilgili politikalarına uymakta zorluk çekmekte, bu da yabancı yatırımcıları ve yerel işletmeleri olumsuz etkilemektedir (İstanbul Ticaret Odası, 2023). Mali kısıtlamalar da yerel yönetimlerin büyük ölçekli ticaret teşvik projeleri ve altyapı yatırımlarını hayata geçirmelerini zorlaştırmaktadır. Yerel yönetimler, ticaretin teşviki için gerekli olan modern lojistik merkezleri, sanayi bölgeleri ve ticaret destek ofislerini kurmak için genellikle sınırlı bütçelere sahiptir. Örneğin, Gaziantep Belediyesi, tekstil sektörünü desteklemek amacıyla uluslararası ticaret fuarlarına katılım sağlamakta zorlanmakta, çünkü fuarların organizasyonu ve katılım masrafları belediyenin bütçesini zorlamaktadır. Bu tür bütçe kısıtlamaları, yerel yönetimlerin ticaretin geliştirilmesine yönelik etkin projeleri destekleme kapasitesini sınırlamaktadır (Gaziantep Ticaret Odası, 2023). Süregelen bürokratik yetersizlikler, ticaretin sorunsuz bir şekilde kolaylaştırılmasını engellemektedir. Birçok belediye, ticaretle ilgili işlemlerde bürokratik engellerle karşılaşmaktadır. Örneğin, gümrük işlemleri, ihracat belgeleri ve izin süreçlerinde yaşanan gecikmeler, ticaretin hızını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu bürokratik engeller, yatırımcıların yatırım yapma isteksizliklerini artırmakta ve ticaretin gelişmesini engellemektedir. Küresel ekonomik dalgalanmalar,

ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve dış ekonomik belirsizlikler, ticaret faaliyetlerinde istikrarsızlığa yol açmaktadır. Yerel yönetimler, dış ekonomik faktörlerin etkisini azaltmak ve ticaretin sürekliliğini sağlamak konusunda sınırlı etkiye sahiptir. Örneğin, 2020'deki COVID-19 pandemisi sırasında, yerel yönetimler, özellikle ihracat yapan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) desteklemek için çeşitli önlemler almış olsa da küresel talep daralması ve lojistik zorluklar nedeniyle dış ticaret faaliyetleri büyük ölçüde kesintiye uğramıştır. Bu tür dışsal ekonomik dalgalanmalar, yerel yönetimlerin ticaretin sürdürülebilirliğini sağlama kapasitesini sınırlamaktadır (Türkiye İhracatçıları Meclisi, 2020).

Yerel yönetimler, dış ticaretin kolaylaştırılmasında etkin olabilmek için güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmalıdır. Bu, ticaretin gerektirdiği uzmanlığı ve yetkinliği artırmayı içermektedir. Yerel yönetimler, ticaretle ilgili stratejik kararlar alırken yerel iş dünyası, sanayi odaları ve ticaret uzmanlarıyla bir araya gelmeli, bu konseyler aracılığıyla yerel işletmelerin ihtiyaçlarını belirlemeli ve karşılamalıdır. Örneğin, İstanbul Ticaret Odası ve İzmir İhracatçıları Birliği gibi organizasyonlarla iş birliği yapılabilir. Belediyelerde dış ticaret alanında uzman personel sayısı artırılmalı, ticaretle ilgili eğitimler verilerek yerel yönetimlerin ticaret süreçlerini daha etkin yönetmesi sağlanmalıdır. Yerel yönetimler, şehirlerarası ve uluslararası ticaretin dijital kanalları aracılığıyla kolaylaştırılması için dijital ticaret koridorları kurabilir. Örneğin, İstanbul'un bir bölgesel ticaret merkezi haline gelmesi için dijital altyapı desteklenebilir. Ticaretin kolaylaştırılması için finansal kaynakların artırılması büyük önem taşır. KOBİ'lerin finansal desteklere kolay erişimini sağlamak için düşük faizli krediler ve ticaret destekli finansman araçları sunulabilir. Örneğin, İzmir Belediyesi, KOBİ'lere yönelik özel ticaret kredisi programları başlatarak ihracatın artırılmasına katkı sağlayabilir. Belediyeler, altyapı projelerini desteklemek için Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finansman kuruluşlarıyla ortaklık kurarak ticaretle ilgili altyapı projelerine yatırım yapabilir. Bu ortaklıklar, Gaziantep gibi gelişen sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Ticaretin kolaylaştırılmasında düzenleyici uyum büyük bir rol oynamaktadır. Yerel yönetimler, ulusal ticaret stratejileriyle uyumlu politikalar geliştirerek daha verimli bir ticaret ortamı oluşturabilir. Yerel politikalar, ulusal ticaret stratejileriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu, ticaretle ilgili yasal ve idari engellerin azaltılmasına yardımcı olur. Örneğin, Bursa Belediyesi, otomotiv sektöründe yerel yönetimin ticaretle ilgili düzenlemelerini ulusal politikalarla uyumlu hale getirebilir. Belediyeler, düzenleyici fazlalıkları ortadan kaldırmak için ulusal hükümetle iş birliği yaparak, ticaretin hızla gelişmesini sağlayacak bir yasal çerçeve oluşturabilirler. Bu sayede, yerel yönetimler dış ticaretin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Türkiye'deki yerel yönetimler, stratejik altyapı geliştirme, yatırımların kolaylaştırılması ve mevzuat iyileştirmeleri yoluyla ülkenin dış ticaret ortamının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Mevcut zorluklara rağmen, ticaretin kolaylaştırılması üzerindeki etkileri artmaya devam etmekte ve Türkiye'nin küresel pazarlarda rekabetçi bir aktör olarak konumunu güçlendirmektedir. Dijital dönüşüm, sektörler arası iş birlikleri ve politika sinerjilerinden yararlanarak belediye yönetimleri, ülkenin ticaret büyüme yörüngesine katkılarını daha da artırabilir.

5. SONUÇ

Yerel yönetimlerin Türkiye'de dış ticaretin gelişmesindeki rolü, bu çalışmadaki çeşitli bulguların da gösterdiği gibi, giderek daha önemli hale gelmektedir. Yerel yönetimler, işletmeleri destekleyerek, altyapıyı geliştirerek ve uluslararası ticari ilişkileri teşvik ederek ekonomik büyümenin kilit kolaylaştırıcıları olarak hizmet vermektedir. Temel bulgulardan biri, belediyelerin ve bölgesel yönetimlerin ticaret fuarları, iş heyetleri ve ağ oluşturma girişimleri yoluyla yerel sanayilerin uluslararası pazarlara tanıtılmasında önemli bir rol oynadığıdır. Yerel yönetimler ticarete elverişli bir ortam yaratarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) yabancı pazarlara girmelerinin önündeki engelleri aşmalarına yardımcı olmaktadır.

Bir diğer kritik öngörü de altyapı yatırımlarının dış ticaret üzerindeki etkisidir. Yerel yönetimler lojistik merkezlerin, ulaşım ağlarının ve sanayi bölgelerinin gelişimine katkıda bulunarak ticaret faaliyetlerinin verimliliğini ve maliyet etkinliğini artırır. Gelişmiş bağlantı ve modernize edilmiş altyapı, doğrudan yabancı yatırımı çekerek Türkiye'nin küresel ticaret ağlarındaki konumunu güçlendirmektedir.

Çalışma ayrıca, ihracatı teşvik etmede yerel politikaların ve teşviklerin rolünü vurgulamaktadır. Yerel yönetimler tarafından sağlanan vergi teşvikleri, sübvansiyonlar ve özel destek programları işletmelerin küresel erişimlerini genişletmelerine yardımcı olmaktadır. Yerel yönetimler ve ticaret örgütleri arasındaki iş birliği de bilgi paylaşımı ve beceri gelişimine yol açarak işletmeleri uluslararası alanda rekabet edebilmeleri için gerekli araçlarla donatmaktadır.

Bu katkılara rağmen, bazı zorluklar yerel yönetimlerin dış ticareti teşvik etmedeki etkinliğini engellemektedir. Bürokratik yetersizlikler, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon eksikliği ve yetersiz finansman, yerel politikaların potansiyel etkisini sınırlamaktadır. Bu sorunların daha iyi yönetişim, artan mali kaynaklar ve gelişmiş politika uyumu yoluyla ele alınması, yerel yönetimlerin ticaretin geliştirilmesindeki olumlu rolünü daha da güçlendirebilir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki yerel yönetimler işletmelere gerekli desteği sağlayarak, altyapıyı iyileştirerek ve ticaret dostu politikalar uygulayarak dış ticaretin kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Stratejik yatırımlar ve eşgüdümlü politika çabaları yoluyla katılımlarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin küresel pazardaki rekabet gücünü daha da artıracaktır.

KAYNAKÇA

- Ankara Belediyesi. (2022). E-Ticaret Platformlarına Katılım ve Dijital Pazarlama Eğitim Programı. <https://www.ankara.bel.tr/haberler/ankara-buyuksehir-belediyesinden-e-ticaret-egitimi-17071>
- Antalya Belediyesi. (2023). Ticaret Destek Ofisi ve KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Erişimi. <https://www.antalya.bel.tr/Kurumsal/faaliyet-raporlari>
- Antalya Belediyesi. (2023). Ticaret Kolaylaştırma Merkezi ve Bürokratik Yük Azaltma. <https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Raporlar/2023-YILI-PERFORMANS-PROGRAMI-WEB.pdf>
- Aytaç, F. (1998). *Açıklamalı Belediye Kanunu* (6.Baskı), Seçkin Yayınevi.
- Batrel, Ö. F. (2017). Kamu Altyapı Yatırımlarında Kalite ve Kamu-Özel Ortaklığı. *Journal of Life Economics*, 4(12), 1-8.
- Bozlağan, R., Doğan, M., Daoudov, M., (2010). Organizational Commitment and Case Study on the Union of Municipalities of Marmara. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 10(2), 29-57.
- Bursa Belediyesi. (2023). AB Normlarına Uyum Sağlama Süreci ve Yeni Prosedürler. <https://www.bursa.bel.tr/dosyalar/yayinlar/2lmb1z43uz8kocg.pdf>
- Bursa Belediyesi. (2023). Ticaret Kolaylaştırma Merkezi ve İhracat Destek Girişimleri. <https://www.bursa.bel.tr/haber/genç-girisimciler-bu-merkezde-yetisiyor-33143>
- China's Belt and Road Initiative (BRI). (2024). China's global infrastructure investment project. <https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-2024/>
- Connerly, C., & Marston, S. A. (2013). *City and countryside in the developing world: selected essays of Ruth Glass*. Routledge.
- Çetinkaya, Ö. (2017). *Mahalli İdareler Maliyesi*. Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Çiçek, N. & Bozlağan, R. (2008). Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği. *Akademik İncelemeler*, 3 (2), 189-222
- Denizli Ticaret Odası. (2023). Denizli Tekstil Kümelenmesi ve KOBİ Destek Girişimleri. <https://teknikteksitil.org/>
- Dış Ticaret Ofisi. (2024). *Türkiye'nin Dış Yatırım Stratejileri ve Başarı Örnekleri*. Dış Ticaret Bakanlığı Yayınları.
- Dubai Investment Development Agency. (2024). Foreign investment policies and economic incentives in Dubai. <https://www.dubaided.gov.ae>
- Duyar, Z. (2025). Bilişim Vadisi, yeni projelerle Avrupa'ya açılıyor. <https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/bilisim-vadisi-yeni-projelerle-avrupaya-aciliyor/3455843>
- Eryılmaz, B. (2000). *Kamu Yönetimi*. Erkan Matbaacılık.
- E-textile. (2023). Moda Gaziantep Fuarı, 20 Bini Aşkım Ziyaretçinin Katılımıyla Sona Erdi. <https://www.etextilemagazine.com/moda-gaziantep-fuari-20-bini-askim-ziyaretcinin-katilimiyla-sona-erdi.html>
- Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2023). *Mittelstand support and global trade integration*. Berlin, Federal Government of Germany.

- Gaziantep Belediyesi. (2023). İhracat Kredisi ve Hibe Desteği Programı. <https://akillikent.gaziantep.bel.tr/project/detail/ciftci-kart>
- Gaziantep Ticaret Odası. (2023). Ticaret İstişare Konseyi ve Kamu-Özel Sektör İş birliği. <https://www.gto.org.tr/uploads/editor/Upload/InsanKaynaklar%C4%B1YonetimSistemleriMudurlugu/GTO%202023-2026%20Stratejik%20Plan.pdf>
- Gramzow, A. (2009). *Rural Development as Provision of Local Public Goods: Theory and Evidence from Poland*. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/45962/1/615386717.pdf>
- Griggs, J., Stafford-Smith, M., Gaffney, O., Rockström, J., Öhman, M. C., Shyamsundar, P., & Noble, I. (2013). Policy: Sustainable development goals for people and planet. *Nature*, 495(7441), 305-307.
- Günyol, A. (2024). Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Son 20 Yılda Yaklaşık 270 Milyar Dolar Doğrudan Yabancı Yatırım Çektik. <https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cumhurbaskanligi-yatirim-ofisi-baskani-daglioglu-son-20-yilda-yaklasik-270-milyar-dolar-dogrudan-yabanci-yatirim-çektik/3421451>
- Hannover Messe. (2024). Global Trade Fairs And Market İntegration. <https://www.hannovermesse.de>
- Healey, P. (2016). Making better places: The planning project in the twenty-first century. https://www.researchgate.net/publication/254253168_Making_Better_Places-The_Planning_Project_in_the_Twenty-First_Century
- İlter, B., & Çetinkaya, M. (2014). Kobi'lerin Ticari Fuar Teşviklerinden ve Dış Ticaret Fırsatlarından Yararlanma Düzeyi. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 12(24), 226-249. <https://doi.org/10.11611/JMER346>
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi. (2023). EFTA ile İş birliği ve Avrupa Pazarlarına Erişim. <https://frd.ibb.istanbul/uluslararası-kuruluslar/#b40>
- İstanbul Havalimanı. (2024). İstanbul Havalimanı'nın ticarete katkısı. <https://www.igairport.aero/media/2n0kmpkh/ekonomik-etki-analiz-rev.pdf>
- İstanbul Havalimanı. (2024). Yıllık Lojistik ve Kargo Raporu. <https://www.istairport.com>
- İstanbul Ticaret Odası. (2022). İhracat Eğitimi Programı ve KOBİ Destek Girişimleri. https://www.ito.org.tr/tr/duyurular/detay/ticaret-bakanligi-ihracat-surecleri-ve-devlet-destekleri-egitim-programi_8
- İstanbul Ticaret Odası. (2023). İstanbul'un dış ticaret politikaları ve yerel yönetim stratejileri. <https://ito.org.tr/tr>
- İzmir Belediyesi. (2022). E-Ticaret Girişimcilik Programı ve Dijital Pazarlama Eğitimi. <https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/girisimcilik-merkezi-izmir-in-yeni-programi-icin-son-basvuru-tarihi-3-temmuz/48701/156>
- İzmir Belediyesi. (2023). Çevrimiçi Gümrük İzin Sistemi ve Dijitalleşme Girişimleri. <https://izka.org.tr/wp-content/uploads/2023/07/2022-Yili-Faaliyet-Raporu.pdf>
- Kara, H., & Karakılıç, Y. (2016). 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi: Getirdiği Yenilikler, Uygulamalar ve Karşılaşılan Eksiklikler. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 727-738.
- Kayseri Belediyesi. (2022). Uluslararası Ticaret ve Gümrük Mevzuatı Eğitim Programı. https://www.kayseri.bel.tr/uploads/pdf/faaliyet_raporu_2022.pdf
- Koç, V. (2023). Küresel Kentsel Gelişimin Çevresel Etkileri Üzerine bir İnceleme. *Journal of Emerging Economies & Policy*, 8(1), 421-433.
- Konya Belediyesi. (2023). Dortmund ile Kardeş Şehir Anlaşması ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları. <https://www.konya.bel.tr/haber/basin/konya-hannover-kardes-schir-on-protokolu-imzalandi?filtre=metin>
- KOSGEB. (2024). KOBİ'ler İçin Finansal Destek ve İhracat Teşvikleri. <https://www.kosgeb.gov.tr>
- Ortaylı, İ. (1985). *Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği*, Hil Yayınları.
- Özdemir, Y. (2023). *Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarının Yerel Yönetimlerdeki Etkileri*. Nobel Yayınları.

- Palabıyık, H. & Kara, M. (2008). Belediye Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Bağlamında Yerel yönetim Birlikleri. Recep Bozlağan & Yüksel Demirkaya. (Editör) *Türkiye’de Yerel Yönetimler* içinde (s. 220-310). Nobel Yayınları.
- Parlak, B. & Ökmen, M. (2015). *Yerel Yönetimler Kuram ve Uygulamada Küresel ve Ulusal Konular ve Sorunlar*, Ekin Yayınları.
- Shotton, R. & Winter, M. (2005). *Delivering the Goods: Building Local Government Capacity to Achieve the Millennium Development Goals*. United Nations Capital Development Fund.
- Singapore Economic Development Board. (2023). E-government solutions and trade facilitation in Singapore. <https://www.edb.gov.sg>
- Şentürk, H. (2004). *Pendik Yerel Kalkınma Platformu*. Atölye Çalışması, Pendik Belediyesi Kültür Yayınları.
- TÜİK. (2023). *Türkiye İhracat Raporu*. Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları
- Türk Telekom. (2024). Dijital Takip Sistemleri ve Yapay Zekâ Destekli Lojistik Yenilikler. <https://www.turktelekom.com.tr>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. (2023). 2023 Yılı Doğrudan Yabancı Yatırım Verileri. Yatırım Ofisi. <https://ticaret.gov.tr/data/65e1730213b8768d8422d054/Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%202023%20Y%C4%B1%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu.pdf>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. (2024). Cazibe Merkezi Programı ve Yatırım Teşvikleri. <https://www.invest.gov.tr>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. (2024). Türk Otomotiv Endüstrisi 2023 Yılında Tüm Zamanların İhracat Rekorunu Kırdı. <https://www.invest.gov.tr/tr/news/News-from-Turkey/Sayfalar/turkish-automotive-industry-breaks-all-time-export-record-2023.aspx>
- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2023). *Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bölgesel Teşvik Politikaları*. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayınları.
- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2023). *Organize Sanayi Bölgeleri ve İhracat Odaklı Büyüme Stratejileri*. Bakanlık Yayınları.
- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2024). *Türkiye'nin Lojistik Altyapısı ve Küresel Ticaret Bağlantısı*. Bakanlık Yayınları.
- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı. (2024). *E-Ticaret ve Gümrük İşlemlerinin Dijitalleşmesi*. Ticaret Bakanlığı Yayınları.
- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı. (2024). Ticaret Bakanlığımıza Bağlı 19 Serbest Bölgede, 2024 Yılında 12 Milyar Dolar İhracat Yapılarak 4.1 Milyar Dolar Dış Ticaret Fazlası Elde Edildi. <https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligimiza-bagli-19-serbest-bolgede-2024-yilinda-12-milyar-dolar-ihracat-yapilarak-4-1-milyar-dolar-dis-ticaret-fazlasi-elde-edildi>
- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2024). Lojistik Merkezleri ve Uluslararası Ticaretin Gelişimi. Ulaştırma Bakanlığı Yayınları.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Yerel Yönetimlerin KOBİ Destek Önlemleri. https://www.tim.org.tr/files/downloads/Koronavirus_Dosyasi/TIM_Ekonomik_Istikrar_Kalkan%C4%B1_Tedbirleri_14.04.2020.pdf
- Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2023). *Türkiye’de Ticaret Performansı ve Bölgesel Lojistik Merkezler*. TİM Yayınları.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). KOBİ’lerin İhracat Payı ve Ekonomiye Katkıları. ty.tuik.gov.tr.
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2023). Türkiye'nin Dış Ticaret Hacmi ve Yerel Yönetimlerin Ticaret Stratejileri. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2023-49630>
- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı. (2023). Ulaşımında Hedef Sıfır Emisyon. <https://www.uab.gov.tr/haberler/ulasimda-hedef-sifir-emisyon>
- Varcan, N. (2019). Yerel Yönetimin Kavramsal Yapısı. Canatay Hacıköylü (Editör). *Yerel Yönetimler* içinde (s. 1-30). Anadolu Üniversitesi Yayınları.

- Yeşildal, A. (2021). Yerel Yönetimlerde Karar Verme Süreçleri ve Adem-i Merkezileşme. *EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)*, 5(1), 137-157.
- Yılmaz, H. (2022). Türkiye'nin Yatırım Stratejileri: Ekonomik Büyüme ve Küresel Rekabet. *İstanbul Ekonomi Dergisi*, 8(2), 45-60.
- Yılmaz, M. & Aktaş, S. (2023). Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yatırımları: 2023 Perspektifi ve Sürdürülebilir Büyüme. *Enerji ve Çevre Dergisi*, 45(2), 67-79.
- Yorulmaz, M. & Derici, M. (2023). Akıllı Limanlar ve Türkiye'deki Limanların Dijital Teknoloji Uygulamaları. *Asya Studies-Academic Social Studies*, 7(26), 291-308.
- Zengin, E., Başkurt, M., & Es, M. (2014). Yerel Yönetimler ve Yerel Kalkınma. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(2), 95-124.
- TBMM. (2025). Anayasa. <https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa21.htm>.
- TBMM. (2025). Anayasa. <https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm>.
- TBMM. (2025). Anayasa. <http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa82.htm>.
- Mevzuat Bilgi Sistemi. (2025). <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf>.
- Resmî Gazete. (2025). <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060712-1.htm>.
- İçişleri Bakanlığı Bilgi Sistemi. (2025). <https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx>.